

УДК 633/635:631.52

ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO

М.К. Кокшарова,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Ф.Р. Лепп,

старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Л.А. Келик,

старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Ключевые слова: производство картофеля, семенной картофель, микроклубни, свет, микрорастения, интенсивная светокультура, естественное и искусственное освещение, клубнеобразование, темнота, процент
Keywords: potato production, seed potatoes, micro-tubers, light, micro-plants, intensive light culture, natural and artificial lighting, tuber formation, darkness, percentage

Одной из важнейших культур пищевого и технического назначения для населения нашей страны является картофель. Он занимает второе место среди самых потребляемых продуктов населения, поэтому внутренний рынок товарного картофеля в России весьма значителен. Производство картофеля диктует спрос на качественный семенной материал. Проблема обеспечения отечественных крупных и мелких производителей семенного и столового картофеля качественным посадочным материалом очень актуальна. Исходным материалом в оригинальном семеноводстве картофеля во всем мире признана здоровая пробирочная культура, полученная методом апикальной меристемы. Использование способа микроклонального черенкования растений, позволяет быстро размножить и внедрить в производство новые сорта картофеля и поддерживать их семеноводство.

В последнее время набирает обороты новое направление в производстве исходного семенного материала картофеля – интенсивная светокультура, которая подразумевает получение микро и микроклубней. Получение микроклубней в культуре *in vitro* является одним из перспективных в ускоренном размножении картофеля. Микроклубни – промежуточное звено между микрорастениями *in vitro* и мини-клубнями [1]. Предназначение микроклубней – использование в качестве исходного материала наравне с пробирочной культурой [2]. Преимущество же микроклубней, по сравнению с микрорастениями, заключается в том, что они могут быть использованы для накопления размножаемого материала в межсезонье, а также для непосредственного высаживания в теплицу и поле [3]. Способность пробирочной культуры образовывать микроклубни

была замечена еще в 80-е годы прошлого столетия, но изучение способа получения микроклубней не получило должного развития и только в настоящее время данному способу стали уделять внимание.

Технология получения микроклубней найдет свое применение, а массовое ее распространение внесет новизну в производство оригинальных семян картофеля. Предлагаются способы выращивания микроклубней в пробирках и пластиковых контейнерах. Изучается эффект влияния разных доз регуляторов роста, содержания сахарозы в питательной среде, а также влияние световых и температурных условий на формирование и получение микроклубней [4, 5, 6, 7, 8].

Среди множества факторов, оказывающих влияние на жизнедеятельность всех растений и сельскохозяйственных культур в частности, и одним из первоочередных по значимости является солнечная энергия. При выращивании растений в замкнутом пространстве используют заменитель источника света – лампы дневного освещения.

Изучение влияния света естественного, искусственного и условий темноты на образование микроклубней в условиях *in vitro* – цель наших исследований.

Условия, материалы и методы. Исследования проводили с пробирочной культурой картофеля сортов Ирбитский, Каменский и Невский. Пробирочные растения разрезали на две части: верхушечную и прикорневую, каждая из которых имела по три междоузлия. Черенки высаживали однократно на твердую питательную среду с минеральной основой Мурасиге-Скуга, но с высоким (80 г/л) содержанием сахарозы. Растения помещали на световых установках под лампами ЛД-40. За контроль взяли 16-часо-

Влияние освещенности на образование микроклубней картофеля сортов Ирбитский, Каменский и Невский, 2014-2017 гг.

Сорт	Освещенность	Количество высаженных растений, шт	Число растений, образовавших микроклубни	
			шт	%
Ирбитский	Искусственная (к)	115	75	65,2
	Темнота	121	102	84,3
	Естественная	118	115	97,4
Каменский	Искусственная (к)	65	65	100,0
	Темнота	67	66	98,5
	Естественная	76	75	98,7
Невский	Искусственная (к)	111	29	26,1
	Темнота	117	89	76,0
	Естественная	110	107	97,2

вой световой период, температуру при этом поддерживали днем на уровне 23-25 °С, а в ночное время на уровне 16-18 °С. Во втором варианте «условия темноты» растения в течении 15 суток выдерживали при условиях контрольного варианта, а затем в условиях полной темноты при температуре 16-18 °С. В третьем варианте «естественное освещение» растения на протяжении всего опыта были расставлены на стеллажи возле окон на естественное освещение. Среднесуточную температуру в помещении сохраняли на уровне 16-18 °С. Опыт проводили в осенне-зимний период.

Результаты и обсуждение. В проведенном опыте было изучено образование микроклубней в культуре *in vitro* при постоянной среднесуточной температуре, но при разных типах освещения. В ходе исследований выявлено, что образование микроклубней зависит от сорта. Так на 40-ой день испытаний проведен количественный учет растений с клубеньками (диаметр клубенька больше 2 мм). Наибольшее количество растений с клубеньками (90-98 %) оказалось у раннего сорта Каменский как в условиях темноты, так и в условиях естественного освещения. У контрольного варианта растений с клубнями было 70 %. У сорта картофеля Ирбитский в условиях полной темноты и при естественном освещении процент растений с микроклубнями составил 68,2 % и 73,2 % соответственно. В контрольном варианте при искусственном освещении этот показатель был меньше в 2 раза. Самое низкое количество микроклубней образовали растения сорта Невский: в контрольном варианте их было 4,1 %, при естественном освещении – 60 % и в условиях темноты – 62 %.

К уборке процент растений с клубнями увеличился у всех вариантов. Замечено, что в условиях естественного освещения все сорта оказались равноценными по способности к клубнеобразованию. Количество растений, образовавших клубеньки, составило от 97,2 до 98,7 % (таблица).

В условиях темноты наибольшее количество растений с микроклубнями получено у сорта Каменский – 98,5 %, у сортов Ирбитский и Невский их было меньше соответственно на 14,2 и 22,5 %. Про-

должительное искусственное освещение (контроль) в опыте повлияло только на растения сорта Каменский: у 100 % растений получены микроклубни. У пробирочных растений сорта Ирбитский на искусственном освещении микроклубни образовались всего у 65 %, а у сорта Невский – 26 % растений. Полученные результаты подтверждают не целесообразность использования 16-часового светового периода искусственного освещения при получении микроклубней сорта Ирбитский и Невский.

Средняя масса одного микроклубня в опыте составила 227-365 мг. Наиболее крупные клубеньки (337-350 мг) получены у контрольного варианта сортов Каменский и Ирбитский, что, по-видимому, связано с интенсивностью освещения. У остальных вариантов показатели средней массы клубеньков составили от 227 до 294 мг. Наиболее выровненные клубеньки по массе получены у растений сорта Невский при выращивании в темноте и естественном освещении (рисунок).

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что в условиях естественного освещения, при отсутствии каких-либо затрат на электроэнергию, можно получать безвирусный посадочный материал микроклубней с более низкой себестоимостью, чем при других способах выращивания.

Источники

1. Nistor A., Campeanu G., Atanasiu N., Chiru N., Karacsonyi D. Influence of potato genotypes on *in vitro* production of microtubers // Romanian Biotechnological Letters. 2010. V. 15 (3). Pp. 5317-5324.
2. Кокшарова М.К. Микроклубни как посадочный материал // Картофель и овощи. 2016. № 3. С. 31-32.
3. Кокшарова М.К., Лепш Ф.Р. Основные элементы технологии возделывания микроклубней картофеля на торфяных почвах Среднего Урала // Методы и технологии в селекции и растениеводстве: материалы международной научно-практической конференции. Киров. 2016. С. 64-67.
4. Есипова З.И. Клубнеобразование *in vitro* как способ получения посадочного материала в первичном семеноводстве картофеля // Селекция и

семеноводство. Научные труды ВНИИКС. 1987. № 3. С. 20.

5. Артюхова С.И., Киргизова И.В. Биотехнологический способ размножения оздоровленного картофеля Западной Сибири микроклубнями в условиях *in vitro* // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12. С. 107-108.

6. Балашова Г.С. Влияние температуры, фотопериода и концентрации микросолей в питательной среде на продуктивность картофеля в культуре *in vitro* // Молодой ученый. 2015. № 14. С. 675-678.

7. Хюн Ионг, Янг-Риол Лиу, Ю-Бонг Хонг и др. Способ массового получения микроклубней картофеля - изобретение. Корея, 1990. С. 5.

8. Гизатуллина А.Т., Стасhevски З. и др. Изучение динамики микроклубнеобразования картофеля (*Solanum Tuberosum L.*) сорта Невский в асептической культуре *in vitro* // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 10. С. 61-65.

References

1. Nistor A., Campeanu G., Atanasiu N., Chiru N., Karacsonyi D. Influence of potato genotypes on *in vitro* production of microtubers // Romanian Biotechnological Letters. 2010. V. 15 (3). Pp. 5317-5324.

2. Koksharova M.K. Mikroklubni kak posadochnyy material // Kartoffel' i ovoshchi. 2016. № 3. С. 31-32.

3. Koksharova M.K., Lepp F.R. Osnovnyye elementy tekhnologii vozdeleyvaniya mikroklubney kartofelya na torfyanykh pochvakh Srednego Urala // Metody i tekhnologii v selektsii i rasteniyevodstve: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Kirov. 2016. S. 64-67.

4. Yesipova Z.I. Klubneobrazovaniye *in vitro* kak sposob polucheniya posadochnogo materiala v pervichnom semenovodstve kartofelya // Seleksiya i semenovodstvo. Nauchnyye trudy VNIKKH. 1987. № 3. С. 20.

5. Artyukhova S.I., Kirgizova I.V. Biotekhnologicheskiy sposob raz-mnozheniya ozdorovlennogo kartofelya Zapadnoy Sibiri mikroklubnyami v usloviyakh *in vitro* // Sovremennyye naukoemykiye tekhnologii. 2014. № 12. С. 107-108.

6. Balashova G.S. Vliyaniye temperatury, fotoperioda i kontsentratsii mikrosoley v pitatel'noy srede na produktivnost' kartofelya v kul'ture *in vitro* // Molodoy uchenyy. 2015. № 14. С. 675-678.

7. Khyun long, Yang-Riol Liu, Yu-Bong Khong i dr. Sposob massovogo polucheniya mikroklubney kartofelya - izobreteniyе. Koreya, 1990. С. 5.

8. Gizatullina A.T., Stashevski Z. i dr. Izucheniye dinamiki mikro-klubneobrazovaniya kartofelya (*Solanum Tuberosum L.*) sorta Nevskiy v asepticheskoy kul'ture *in vitro* // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2016. Т. 30. № 10. С. 61-65.

Контактная информация:

Кокшарова Мария Константиновна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Уральский НИИСХ». 620061, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Исток, Главная улица, 21.

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru.

Лепп Фания Римовна, научный сотрудник ФГБНУ «Уральский НИИСХ». 620061, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Исток, Главная улица, 21.

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru.

Келик Людмила Аркадьевна, научный сотрудник ФГБНУ «Уральский НИИСХ». 620061, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Исток, Главная улица, 21.

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru.

Contact Information:

M.K. Koksharova, Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher, FGBICU "Ural NIISKH", 620061, Sverdlovsk Region, Yekaterinburg, Istok Village, Main Street, 21.

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru.

F.R. Lepp, research assistant of the FGBICU "Ural NIISH". 620061, Sverdlovsk Region, Yekaterinburg, Istok Village, Main Street, 21

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru.

L.A. Kelik, research assistant of the FGBICU "Ural NIISH". 620061, Sverdlovsk Region, Yekaterinburg, Istok Village, Main Street, 21

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru.